

Н.О. ВАСЕЦКАЯ,

к.ф.-м.н., докторант Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого,
г. Санкт-Петербург, Россия, nat.vasetskaya@yandex.ru

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

УДК 338.012

Васецкая Н.О. Программно-целевое управление как инструмент финансовой реализации федеральных целевых программ (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, ул. Политехническая, д. 29, г. Санкт-Петербург, Россия, 195251)

Аннотация. В статье исследован программно-целевой метод управления в сфере бюджетного финансирования как один из эффективных инструментов реализации экономической и социальной политики государства. Проведен анализ трактовок программно-целевого управления, в рамках которого показано отсутствие однозначного определения данного феномена. Рассмотрены данные статистики по бюджетному финансированию федеральных целевых программ, в частности по направлению «Развитие высоких технологий». Проанализированы федеральные целевые программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России» на 2007–2013 гг. и 2014–2020 гг. Показано наличие различий в ходе их реализации, таких как вид поддерживаемых исследований, объем привлекаемого внебюджетного софинансирования, метод формирования тематики. Констатируется, что в ходе реализации действующей федеральной целевой программы возникают такие негативные явления как отсутствие реальных механизмов передачи научного задела в государственные программы, реализуемые другими министерствами, снижение эффективности механизма частно-государственного партнерства и возникновение рисков формирования тематики «под исполнителя» без проведения экспертизы надлежащего качества.

Ключевые слова: программно-целевые методы управления, федеральные целевые программы, бюджетное финансирование, развитие высоких технологий, исследования и разработки, приоритетные направления.

DOI 10.22394/2410-132X-2019-5-3-160-169

Цитирование публикации: Васецкая Н.О. (2019) Программно-целевое управление как инструмент финансовой реализации федеральных целевых программ // Экономика науки. Т. 5. № 3. С. 160–169.

ВВЕДЕНИЕ

Важнейшим фактором в развитии государства является эффективное использование бюджетных средств. Одним из результативных инструментов их расходования является программно-целевой метод планирования. Он позволяет правильным образом направить имеющиеся ресурсы страны при решении среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики с целью получения максимальной отдачи от их вложения посредством реализации целевых программ [1]. В ходе их выполнения осуществляется постановка цели, исходя из нее определяются задачи и система мероприятий по достижению поставленных задач в определенные сроки при необходимом ресурсном обеспечении. В настоящее время на федеральном уровне реализуются такие виды целевых программ как государственные программы Российской Федерации, федеральные целевые программы, ведомственные целевые программы, федеральная адресная инвестиционная программа. На сегодняшний день центральное положение на федеральном уровне занимают федеральные целевые

программы (далее – ФЦП), характерными особенностями которых является направленность на решение комплексных задач, системный подход к формированию мероприятий для достижения целей, интеграция деятельности университетов, научных организаций, органов власти различных уровней и предприятий реального сектора экономики.

В Российской Федерации программно-целевой метод начал внедряться в середине 1990-х гг., а с 2004 г., когда была принята Концепция реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004–2006 гг. [2], произошло масштабное использование данного метода в виде реализации целевых программ. В основе программно-целевого метода лежит отказ от сметного финансирования и переход к проектному планированию бюджетных средств, с целью повышения эффективности использования ресурсов страны и ее социально-экономического развития.

Мировой опыт показывает, что программно-целевой метод является одним из эффективных

инструментов реализации экономической и социальной политики государства. В настоящее время программно-целевой метод используется в таких развитых странах, как Южная Корея, Канада, Франция, США, Великобритания, Швеция, Австралия, Япония и др. [3].

Таким образом, целью настоящего исследования является анализ программно-целевого метода в государственном управлении бюджетной сферой как инструмента финансового обеспечения реализации федеральных целевых программ.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРОЙ

Значительное количество научных трудов российских и зарубежных исследователей посвящено теоретическим основам программно-целевого управления социально-экономическими процессами. Некоторые из трактовок программно-целевого управления приведены в *табл. 1*.

Таблица 1

Трактовки термина «программно-целевое управление»

Автор	Определение
Райзберг Б.А., Лобко А.Г. [4]	Способ решения крупных и сложных проблем посредством выработки и проведения системы программных мер, ориентированных на цели, достижение которых обеспечивает решение возникших проблем
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. [5]	Программа экономическая, социальная – совокупность взаимосвязанных мер, план действий, направленных на достижение единой цели, решение одной проблемы
Коваленко Е.Г. [6]	Использование метода предусматривает не только определение проблемы и формулирование целей, но и непосредственную разработку и реализацию программы, направленной на достижение целей, систематический контроль за качеством и результатами работ, предусмотренных программой, корректировку мероприятий, направленных на реализацию целей
Жуковский А.И. [7]	Увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс социально-экономических, производственных, научно-технических, организационно-хозяйственных и других заданий и мероприятий, направленных на решение важной народнохозяйственной проблемы наиболее эффективными способами и в установленные сроки
Рисин И.Е., Шаталова Е.А. [8]	Использование программно-целевого метода включает выявление видения желаемого будущего социально-экономической системы, выбор целей и направлений ее развития, определение стратегии, обеспечивающей конкурентоспособность территории как места для жизни, хозяйственной деятельности и временного пребывания, а также конкурентоспособность отдельных сегментов экономики и социальной сферы
Каст Ф., Розенцвейг Дж. [9]	Интегрированное управление конкретной программой на системной основе
Плотников В.А., Федотова Г.В. [10]	Управление на системной основе, ориентирующееся на достижение конкретного конечного результата в решении определенной проблемы, в развитии той или иной сферы или региона и в заранее установленные сроки

Источник: составлено автором

Как показал анализ приведенных в табл. 1 определений и характеристик программно-целевого подхода, одни авторы рассматривают природу программно-целевого управления с помощью идентификации методологического подхода, другие – определяют состав главных характеристик программно-целевого управления (план, программа, структура), третьи – акцентирует внимание лишь на его внешнем уровне проявления (разработка и реализация программ). Поэтому какое-либо из представленных понятий программно-целевого управления в полной мере не может претендовать на раскрытие его сущности. Таким образом, у представителей различных научных направлений сформировались существенные различия в определении и содержании данного понятия. Однако все перечисленные авторы солидарны в том, что на сегодняшний день в России программно-целевой метод используется как инструмент реализации государственной социальной и экономической политики развития страны.

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ФЦП В РОССИИ

Оживление программно-целевого планирования в России, начавшееся к середине 2000-х гг. XXI в., привело к бурному росту количества одновременно осуществляемых ФЦП. Данная тенденция сохранялась до 2016 г., а с 2017 г. с целью концентрации усилий на приоритетных направлениях на государственном уровне было принято решение об их уменьшении посредством укрупнения. Количество ФЦП, принятых к реализации за период с 2002 г. по 2018 г. и на плановые 2019–2020 гг., отображены в графической форме на рис. 1.

Наряду с уменьшением количества реализуемых ФЦП уменьшается и объем расходов из федерального бюджета на ФЦП и их доля в расходной части федерального бюджета (рис. 2).

В период 2007–2013 гг. ФЦП занимают особое место в бюджете России, о чем свидетельствуют данные графика. Распространенность метода программно-целевого

Рис. 1. Изменение количества одновременно реализуемых федеральных целевых программ, 2002–2020 гг.

Источник: Официальный ресурс Министерства экономического развития РФ [11], данные на 15.09.2019 г.

Рис. 2. Динамика объемов и доли расходов на ФЦП в федеральном бюджете России, 2007–2020 гг.

Источник: Официальный ресурс Министерства экономического развития РФ [11], данные на 15.09.2019 г.

финансирования иллюстрируют следующие цифры: в 2008 г. на финансирование федеральных целевых программ из федерального бюджета предусмотрено 774,7 млрд. руб. (11,03% расходов). Тенденция роста доли расходов сохранялась бы, но финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. внес коррективы в приоритеты расходования бюджетных средств, а именно на текущие расходы в целом, а не на конкретные крупные программы и проекты, и привел к уменьшению в 2009 г. доли расходов на реализацию ФЦП и тенденции сокращения доли финансирования ФЦП в общем объеме бюджетных средств.

Для определения причины спада доли расходов на реализацию ФЦП в 2018 г., рассмотрим структуру финансирования ФЦП в разрезе приоритетов за 2017 и 2018 гг. (табл. 2).

Как видно из табл. 2, общий объем финансирования ФЦП уменьшился за счет отсутствия в 2018 г. таких разделов как «Жилье», «Транспортная инфраструктура» и «Развитие села». Наиболее значимым по финансовым

вложениям из перечисленных разделов является раздел «Транспортная инфраструктура», представленный в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2021 гг.)», объем финансирования которой в 2017 г. составил 362,3 млрд. руб. При этом объем финансирования остальных разделов остался практически на том же уровне. Особый интерес представляет реализация целевых программ в рамках направления «Развитие высоких технологий». Данное направление в 2018 г. представлено 6 программами, наиболее наукоемкими из которых являются Федеральная космическая программа России на 2016–2025 гг., Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 гг.» (далее – ФЦП ИиР 2014–2020) [12], Федеральная целевая программа «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 гг.». На данные программы приходится почти 73% суммарных расходов на ФЦП, финансируемых

Таблица 2

**Общий объем финансирования и доля затрат на ФЦП
в разрезе приоритетов за 2017 и 2018 гг.**

№	Раздел	Общий объем финансирования, млрд. руб.		Доля затрат в общем объеме финансирования, %	
		2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
1	Развитие высоких технологий	199,7	199,0	22,01	42,51
2	Жилье	50,1	-	5,52	-
3	Транспортная инфраструктура	362,3	-	39,92	-
4	Развитие села	27,7	-	3,05	-
5	Социальная инфраструктура	56,8	48,5	6,26	10,36
6	Безопасность	34,3	35,4	3,78	7,56
7	Развитие регионов	161,4	170,1	17,79	36,34
8	Развитие государственных институтов	15,2	15,1	1,67	3,23
9	Всего	907,5	468,1	100,00	100,00

Источник: Официальный ресурс Министерство экономического развития РФ [11]

из средств федерального бюджета в рамках направления «Развитие высоких технологий».

Данные по программам в динамике не вполне сопоставимы, поскольку происходило постоянное изменение состава программ без изменения их названия. Этим, в частности, объясняется существенный рост ассигнований на ФЦП ИиР 2014–2020.

На рис. 3 представлена динамика доли расходов из средств федерального бюджета на реализацию Программы в расходах бюджета на ФЦП и направление «Развитие высоких технологий».

Как видно из представленных графиков, доля затрат на реализацию ФЦП ИиР 2014–2020 за период ее проведения с 2014 по 2018 гг.

Рис. 3. Динамика доли расходов из средств федерального бюджета на реализацию Программы в расходах бюджета на ФЦП и направлении «Развитие высоких технологий», 2007–2020 гг.

Источник: Официальный ресурс Министерства экономического развития РФ [10], данные на 15.09.2019 г.

и плановые 2019 и 2020 гг. в общей доле бюджетных средств, выделяемых на проведение Программы в целом, и на направление «Развитие высоких технологий» в частности, растет. Необходимо отметить, что в период реализации программы ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 гг.» [13] (далее – ФЦП ИиР 2007–2013) наблюдалась хаотическая динамика данного показателя. Это связано, во-первых, с мировым финансово-экономическим кризисом 2007–2009 гг., в результате которого финансирование крупных проектов не увеличивалось по запланированной схеме, а только «поддерживалось на плаву», во-вторых, с началом в 2010 г. реорганизации Министерства образования и науки РФ, вызвавшей некие технические трудности, связанные с организацией конкурсов.

ФЦП ИиР 2014–2020

Выделение ФЦП ИиР 2014–2020 из состава прочих ФЦП, содержащих НИОКР, связано с тем, что именно она призвана выполнять функции основного механизма реализации национальных приоритетов в области науки и техники. В этой связи бюджетное финансирование программы можно рассматривать как отражение этих приоритетов в бюджетном процессе.

ФЦП ИиР 2014–2020 является продолжением последовательности следующих федеральных целевых программ: ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники гражданского назначения на 1996–2000 гг.» [14], ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники на 2002–2006 гг.» [15], ФЦП ИиР 2007–2013, реализующих инновационный цикл «генерация знаний – разработка технологий – коммерциализация технологий», и является одним из важнейших методов регулирования инновационного развития экономики и, в том числе, промышленности России. Данная программа решает задачи по технологической модернизации экономики Российской Федерации и формированию эффективной национальной инновационной системы, которая представляет

собой взаимосвязанные группы организаций, выполняющих функции, необходимые для осуществления инновационного процесса, а именно: проведение НИОКР, коммерциализация результатов и обеспечение внедренческой деятельности. В связи с этим, от успешности реализации ФЦП ИиР 2014–2020 и достижения определенных ею целей зависит формирование и развитие промышленного сектора экономики. Таким образом, ФЦП ИиР 2014–2020 является косвенным методом государственного регулирования, от эффективности реализации которого зависит результативность взаимодействия научных организаций, университетов и предприятий промышленного сектора в результате интеграции научной и инновационной деятельности.

Если ФЦП ИиР 2007–2013 являлась инструментом реализации Основ политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу [16] (далее – Основы 2010), то в настоящее время стратегия развития науки в целом, и реализация ФЦП ИиР 2014–2020 в частности, регулируется документами, среди которых основными являются Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года [17] и Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу [18] (далее – Основы 2020).

Положения Основ 2010 были реализованы не полностью, так как основные проблемы возникли с созданием системы внедрения результатов разработок в производство. Несмотря на определенные успехи в этом направлении, системного решения проблемы достичь не удалось. В связи с этим в стратегических документах последнего времени, в частности в Основах 2020, в качестве основных задач также поставлены вопросы активизации инновационных процессов, в том числе:

– концентрация усилий на наиболее перспективных научно-технологических направлениях, которые позволяют резко расширить применение российских разработок и улучшить позиции России на мировом рынке высокотехнологичной продукции и услуг;

- резкое увеличение спроса на новые научные и инженерные кадры;
- рост финансирования исследований и разработок со стороны бизнеса;
- формирование развитой национальной инновационной системы.

Несмотря на сохранение актуальности вопросов продвижения разработок в промышленности, предлагаемая концепция ФЦП ИиР 2014–2020 уходит от концепции поддержки исследований по всему инновационному циклу. В отличие от предшествующей программы ФЦП ИиР 2007–2013, в действующей программе ФЦП ИиР 2014–2020 не предполагается финансирование проектов опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, поскольку она направлена на формирование и развитие научно-технологического задела межотраслевой направленности по приоритетам развития научно-технологической сферы и, как следствие, поддержку исследований и разработок на докоммерческой стадии. В рамках ФЦП ИиР 2014–2020 поддерживаются прикладные проблемно ориентированные исследования, в результате которых не разрабатываются новые изделия и(или) технологии, но их результаты в дальнейшем могут быть использованы в работах по созданию новой продукции или технологий. Проблемы формирования научно-технического задела достаточно серьезны, однако, даже если они будут решены в рамках реализации ФЦП ИиР 2014–2020, существует серьезный риск того, что этот задел не будет адекватно использован в силу отсутствия реальных механизмов передачи такого задела в государственные программы, реализуемые другими министерствами.

Кроме того, при таком подходе в ФЦП ИиР 2014–2020 в несколько раз по сравнению с предшествующей программой ФЦП ИиР 2007–2013 снижается объем привлекаемых на научные исследования внебюджетных средств. Если в ФЦП ИиР 2007–2013 привлекаемые внебюджетное финансирование составило около 55,2% бюджетных средств, то в ФЦП ИиР 2014–2020 внебюджетное финансирование в базовом варианте составят 22,4% от бюджетного финансирования. Так, общий объем финансирования ФЦП ИиР 2014–2020

на 2014–2020 гг. составляет 179,9 млрд. руб., в том числе средства федерального бюджета – 147,0 млрд. руб., внебюджетные средства – 32,9 млрд. руб. Бюджетные средства распределены по следующим направлениям: на прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения – 94,3 млрд. руб., капитальные вложения – 26,2 млрд. руб., прочие нужды – 26,5 млрд. руб. [12].

Таким образом, вопросы развития государственно-частного партнерства в соответствии с рассматриваемой концепцией практически полностью передаются в другие государственные программы и ФЦП, в связи с чем ФЦП ИиР 2014–2020 теряет реальную обратную связь с экономикой и социальной сферой. Так же необходимо отметить отсутствие индикаторов, характеризующих производство и экспорт новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции, в числе основных.

При реализации ФЦП ИиР 2014–2020 данные проблемы решаются в рамках директивного формирования тематики исследований и реализации исследований в рамках комплексных проектов. Предлагаемые решения пока не имеют реальных примеров реализации, поэтому их было бы целесообразно поддержать в рамках пилотных проектов, расширив в последующем применение подобных подходов с учетом реального накопленного опыта. Кроме этого механизм директивного формирования тематики сопровождается рисками формирования тематики «под исполнителя» без проведения экспертизы надлежащего качества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день в России наблюдается положительная тенденция расширения программно-целевого финансирования и замещения им базовой поддержки. Вместе с тем однозначное определение данного феномена отсутствует и среди ученых в данной области наблюдаются существенные различия в определении и содержании данного понятия. Однако признано, что программно-целевой метод является эффективным инструментом реализации государственной социальной и экономической политики развития страны. Востребованность

метода программно-целевого регулирования экономики обусловлена тем, что он включает в себя механизм планирования деятельности, т.е. повышения эффективности использования ограниченных ресурсов; механизм бюджетирования, ориентированного на результат; механизм консолидации усилий разных уровней управления по общим проблемам.

В программно-целевом регулировании экономики значимое место занимают федеральные целевые программы. Особый интерес представляет реализация целевых программ в рамках направления «Развитие высоких технологий». Однако за последнее десятилетие наряду с уменьшением количества ФЦП наблюдается уменьшение объема расходов из федерального бюджета на их реализацию при увеличивающейся доли их объема в расходной части федерального бюджета.

Одной из наиболее наукоемких является ФЦП ИиР 2014–2020, которая продолжает последовательность ряда программ, и в частности, ФЦП ИиР 2007–2013. В отличие от предшествующей программы, в действующей программе ФЦП ИиР 2014–2020 поддерживаются

прикладные проблемно-ориентированные исследования, тогда как в рамках ФЦП ИиР 2007–2013 воспроизводится цепочка «генерация знаний – разработка технологий – коммерциализация технологий». Помимо этого доля привлекаемых внебюджетных средств ФЦП ИиР 2014–2020 в объеме бюджетных ассигнований значительно меньше, чем в программе-предшественнице. В связи с этим в ФЦП ИиР 2014–2020 механизм частно-государственного партнерства в сфере науки и инноваций перестает играть значимую роль и эффективность взаимодействия между научными, промышленными и инфраструктурными организациями снижается.

При реализации ФЦП ИиР 2014–2020 формирование тематики исследований происходит директивным методом. Для придания системе программно-целевого финансирования гибкости должно существовать разнообразие конкурсов, что усилит целевую ориентацию данного инструмента бюджетного финансирования и минимизирует риски формирования тематики «под исполнителя» без проведения экспертизы надлежащего качества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тушов А.А. (2012) Целевые программы в системе государственного регулирования экономики // Экономика и управление. № 3. С. 151–156.
2. Постановление Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 249 (2004) О мерах по повышению результативности бюджетных расходов / Официальный сайт Правительства России. <http://government.ru/docs/all/48916>.
3. Теплицкая А.А. (2013) Обзор и анализ зарубежного опыта планирования // Молодой ученый. № 1. С. 188–192.
4. Райзберг Б.А., Лобко А.Г. (2002) Программно-целевое планирование и управление / М.: ИНФРА-М. 428 с.
5. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. (2006) Современный экономический словарь / М.: ИНФРА-М. 495 с.
6. Коваленко Е.Г. (2005) Региональная экономика и управление / СПб.: Питер. 288 с.
7. Жуковский А.И. (2006) Разработка, реализация и оценка региональных целевых программ / М.: «Диалог». 175 с.
8. Рисин И.Е., Шаталова Е.А. (2007) Стратегическое планирование социально-экономического развития городов: зарубежный и российский опыт // Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Экономика и управление». № 2. С. 25–32.
9. Kast F.E. (1970) Organization and Management (a systems approach) / Rosenzweig. New York. P. 113.
10. Плотников В.А., Федотова Г.В. (2013) Программно-целевой метод в управлении экономикой региона // Экономика региона. № 7 (145). С. 2–9.
11. Министерство экономического развития РФ (2019) / Минэкономразвития РФ. <http://economy.gov.ru/mines/main>.
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426 (2013) О федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» / Официальный сайт Правительства России. <http://static.government.ru/media/files/41d4693996187846169d.pdf>.

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2006 г. № 613 (2006) О федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы» / Официальный сайт Правительства России. <http://docs.cntd.ru/document/902273242>.
14. Постановление Правительства РФ от 23 ноября 1996 г. № 1414 (1996) Об утверждении федеральной целевой научно-технической программы на 1996–2000 годы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники гражданского назначения» / Гарант. <https://base.garant.ru/1549052>.
15. Постановление Правительства РФ от 21 августа 2001 г. № 605 (2001) О федеральной целевой научно-технической программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002–2006 годы / Гарант. <https://base.garant.ru/1586347>.
16. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу (2002) / Гарант. <https://base.garant.ru/12127915>.
17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р (2011) О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г. / Официальный сайт Правительства России. <http://government.ru/docs/9282>.
18. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу (2012) / Официальный сайт Правительства России. https://www.fbras.ru/wp-content/uploads/2015/03/rasporyazhenie_pravitelstva_rf_ot_02.05.2013_n_736_r.pdf.

REFERENCES

1. *Tushov A.A.* (2012) Target programs in the system of state regulation of the economy // *Economics and management*. № 3. P. 151–156.
2. Resolution of the Government of the Russian Federation dated 22 May 2004 № 249 (2004) About measures for increase of efficiency of budget expenses / Official website of the Government of Russia. <http://government.ru/docs/all/48916>.
3. *Teplitskaya A.A.* (2013) Review and analysis of foreign experience of planning // *Young scientist*. № 1. P. 188–192.
4. *Reisberg B.A., Lobko A.G.* (2002) Program-target planning and management / Moscow: INFRA-M. 428 p.
5. *Reisberg B.A., Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B.* (2006) Modern economic dictionary / Moscow: INFRA-M. 495 p.
6. *Kovalenko E.G.* (2005) Regional Economics and management / St. Petersburg.: Peter. 288 p.
7. *Zhukovsky A.I.* (2006) Development, implementation and evaluation of regional target programs / Moscow: «Dialogue». 175 p.
8. *Risin I.E., Shatalova E.A.* (2007) Strategic planning of social and economic development of cities: foreign and Russian experience // *Bulletin of Voronezh state University. Series «Economics and management»*. № 2. P. 25–32.
9. *Kast F.E.* (1970) Organization and Management (a systems approach) / Rosenzweig. New York. P. 113.
10. *Plotnikov V.A., Fedotova G.V.* (2013) Program-target method in management of economy of the region // *Economy of the region*. № 7 (145). P. 2–9.
11. Ministry of economic development of the Russian Federation (2019) / Ministry of economic Development. <http://economy.gov.ru/minec/main>.
12. Resolution of the Government of the Russian Federation dated 21 May 2013 № 426 (2013) About the statement of the special federal program «Research and development in priority areas of development of the scientific and technological complex of Russia for 2014–2020» / Official website of the Government of Russia. <http://static.government.ru/media/files/41d4693996187846169d.pdf>.
13. Resolution of the Government of the Russian Federation dated 17 October 2006 № 613 (2006) About the statement of the special federal program «Research and development in priority areas of development of the scientific and technological complex of Russia for 2007–2013» / Official website of the Government of Russia. <http://docs.cntd.ru/document/902273242>.
14. Resolution of the government of the Russian Federation dated 23 November 1996 № 1414 (1996) About the statement of the special federal scientific and technical program for 1996–2000 «Research and development in priority areas of science and technology for civil purposes» / Garant. <https://base.garant.ru/1549052>.
15. Resolution of the Government of the Russian Federation dated 21 August 2001 № 605 (2001) About the statement of the special federal scientific and technical program «Research and development in priority areas of science and technology» for 2002–2006 / Garant. <https://base.garant.ru/1586347>.

16. Fundamentals of the policy of the Russian Federation in the field of science and technology for the period up to 2010 and beyond (2002) / Garant. <https://base.garant.ru/12127915>.
17. Order of the Government of the Russian Federation dated 8 December 2011 № 2227-r (2011) About the statement of the strategy of innovative development of the Russian Federation for the period up to 2020 / Official website of the Government of Russia. <http://government.ru/docs/9282>.
18. Fundamentals of the policy of the Russian Federation in the field of science and technology development for the period up to 2020 and beyond (2012) / Official website of the Russian Government. https://www.fbras.ru/wp-content/uploads/2015/03/rasporyazhenie_pravitelstva_rf_ot_02.05.2013_n_736_r.pdf.

UDC 338.012

Vasetskaya N.O. *Program-target management as a tool of financial implementation of special federal programs* (Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Polytekhnicheskaya str., 29, St. Petersburg, Russia, 195251)

Abstract. The article investigates the program-target method of management in the field of budget financing as one of the effective tools for the implementation of economic and social policy of the state. The analysis of interpretations of program-target management within which absence of unambiguous definition of this phenomenon is shown is carried out. Statistical data on budget financing of special federal programs, in particular in the direction of «Development of high technologies» are considered. Analyzed special federal programs «Research and development on priority directions of development of scientific-technological complex of Russia» 2007–2013 and 2014–2020 shows the existence of differences in their implementation, such as the kind supported by research, the volume of attracted extra-budgetary co-financing, method of formation of subjects. It was noted that during the implementation of the current special federal programs there are such negative phenomena as the absence of real mechanisms for the transfer of science into national programs implemented by other ministries, reducing the efficiency of the mechanism of public-private partnerships and the risks of formation of subjects «under the artist» without examination of the proper quality.

Keywords: program-target methods of management, special federal programs, budget financing, development of high technologies, research and development, priority directions.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП «ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ» НА 2014–2020 ГГ.

Министерству образования и науки РФ будет выделено свыше 1 млрд. руб. из резервного фонда на реализацию федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса РФ на 2014–2020 годы».

В соответствии с распоряжением Правительства в 2019 г. Минобрнауки РФ из резервного фонда Правительства РФ будут выделены бюджетные ассигнования в размере 1 млрд. 56 млн. руб. на финансовое обеспечение реализации мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса РФ на 2014–2020 годы». Контролировать, чтобы эти деньги использовались соответственно целям, будет Минобрнауки России. Ведомство должно предоставить доклад об этом до 1 февраля 2020 г.

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» – это распределенные по ресурсам и срокам осуществления комплексы научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационных и других мероприятий, которые обеспечивают решение целевых задач в области государственного, экономического и социального развития РФ. Цель программы – сформировать конкурентоспособный и эффективно функционирующий сектор прикладных научных исследований и разработок. Ранее на программу в 2014–2020 гг. планировалось выделить почти 180 млрд. руб., из которых 32,8 млрд. руб. – внебюджетные средства.

Источник: <https://xpir.ru/news/Kabmin-videlil-Minobrnauki-dopolnitelno-1-mlrd-rub>